

TALABA-YOSHLARGA O‘TILADIGAN JISMONIY TARBIYA VA SPORT DARSLARIDAGI YANGILIKLAR

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o'yinlar kafedrası o'qituvchisi:

Quvvatov Umid Tursunovich

Annotatsiya Oliy o'quv yurtlari talabalari jismoniy madaniyatida zamonaviy ta'lim texnologiyalari masalalarini o'rganish "Jismoniy tarbiya va sport" fanining ayrim innovatsion yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Talabalarning uydan ta'lim olishi, jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy ko'nikma va malakalarni, balki ijodiy qobiliyatlarni ham shakllantirgani bois bu boradagi ta'lim-tarbiyani takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: Talaba, jismoniy madaniyat, innovatsiyalar, texnologiyalar.

Bugungi kunda innovatsiyalar sayyoramizning barcha sohalariga kirib keldi. Innovatsiyalar bilim va ko'nikmalar sohasida yangi, shuning uchun ular asosan kompyuter texnologiyalari, san'at va yaqinda jismoniy madaniyat va sog'liqni saqlash texnologiyalari kabi sohalarda o'z ifodasini topmoqda.

Odamlar har qanday ishni allaqachon "mexanizatsiyalash"ni boshlagan, albatta, bu yaxshi, chunki biz texnika asrida yashayapmiz. Agar ota-bobolarimiz internetsiz, telefonlarsiz yashay olgan bo'lsa, hozir bu narsalarsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz, ular oddiy holga aylanib qolgan.

Bularning barchasini odamlar hayotni osonlashtirish, o'zimizga yordam berish uchun o'ylab topishgan, chunki metroda, sevimli yozuvchilarning butun to'plami to'plangan virtual kutubxonada kitob o'qish osonroq yoki yozish osonroq. ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa qit'adagi do'stingizga pochta orqali qo'lda yozilgan xatni yuborishdan ko'ra, u faqat bir haftadan keyin yetkaziladi. Tadqiqotimizning maqsadi ba'zi jihatlarni tahlil qilishdiroliy ta'lim muassasalari talabalari uchun "Jismoniy tarbiya va sport" fanidan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari masalalarini o'rganish oliy ta'limdagi "Jismoniy tarbiya va sport" fanining ayrim innovatsion yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. 2020-yilda texnologiya bizga eng ko'p yordam berganiga misol qilib, hayot uchun xavf tug'diruvchi COVID-19 virusi butun dunyo bo'ylab yurgan edi. Eng qiyini instituti sinflariga bora olmagan talabalar uchun edi. Ushbu vaziyatdan chiqish yo'li o'ylab topildi, talabalar veb-kamerada o'qishdi, ular jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yangi innovatsion metodologiyani ishlab chiqdilar. O'quvchilarning uydan ta'lim olishi, jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy ko'nikma va malakalarni, balki ijodiy qobiliyatlarni ham shakllantirgani bois bu boradagi ta'lim-tarbiyani takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

Jismoniy tarbiyadagi COVID-19 virusining og'ir davrida mashg'ulotlarni o'tkazishning o'zi yangilikka aylandi, sportning ko'proq turlari paydo bo'la boshladi. Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlari texnologiyasida immunitetni oshiradigan va o'quvchilarning shaklda bo'lishiga, o'zlarini yaxshi his qilishlariga va ularga yaxshi formada bo'lishlariga imkon beradigan stretching, krossfit va boshqalar kabi tushunchalar paydo bo'la boshladi.

Shunday qilib, bizning zamonamizda jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining maqsadi mashg'ulot davrida sog'lig'ini saqlash imkoniyatini berish, insonda zarur bilimlarni shakllantirish, ushbu bilim va ko'nikmalarni qo'llashni o'rgatishdir. hayotda. Shunday qilib, jismoniy tarbiya endi ko'proq "o'zini o'zi bilish" turiga, o'z tanasini bilishga qaratilgan. Jismoniy tarbiya ham talabalarga psixologik stressni engishga yordam beradi.

So'nggi paytlarda jismoniy madaniyat fan bilan keng tanishish uchun loyihalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi. Ushbu tendentsiya 2020 yilda eng ko'p rivojlana boshladi. Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini eng qiziqarli qildi, chunki. mavzu bo'yicha o'z-o'zidan ma'lumot to'plash, natijada talaba ushbu mavzu bo'yicha allaqachon ko'proq tushungan va bu bilimlarni

amalda qo'llashga tayyor bo'lsa, talabalar jismoniy tarbiya darslarini o'tkazishning hayotiy zarurligini tushunadilar.

Taqdimotlar, shuningdek, ta'lim texnologiyalarining innovatsion yondashuviga taalluqlidir, taqdimotlar yordamida siz barcha materiallarni rang-barang tarzda taqdim etishingiz mumkin, talabalar yaxshiroq va ko'proq eslab qolishadi, chunki. Aksariyat odamlar eng rivojlangan vizual xotiraga ega. Agar talaba uyda mustaqil ishlashga qaror qilsa, u shunchaki elektron ta'lim resurslaridan foydalanishi mumkin, bu mavzuni batafsil o'rganishga yoki o'zi uchun eng samarali mashqlarni topishga yordam beradi.

Materiallar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarga ko'proq ijodiy, qiziqarli, shuning uchun "Jismoniy madaniyat va sport" fanidan darslar shunday o'tishi kerakki, talabalar uyda mashqlarni takrorlashni xohlaydilar yoki ertalab mashqlarni bajarishni boshlaydilar. Jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy salomatlik, balki ruhiy holat hamdir. Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi, talaba asta-sekin bilimlarni to'playdi, uni o'z zimmasiga oladi va amalda qo'llaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абаскалова Н. П. Теория и практика формирования здорового образа жизни учащихся и студентов в системе «школа — вуз»: автореф. докт. дис., Барнаул, 2004. — 148 с.

2. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.

3. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress"* (2022): 35-45.

4. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher

education." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 178-186.

5. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "“UzBridge” электрон журнали."

6. Umarova, Z. U., Mirzarakhimovich, R. S., & Tursunovich, K. U. (2022). Sports and Great Heroes. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(4), 141-143.

7. Anvarovich, I. S., Tokhirovich, K. T., & Tursunovich, Q. U. (2022). Use problem-solving techniques in school gymnastics. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(4), 512-513.

8. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Кувватов У.Т" Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

9. Tursunovich, Q. U. (2022). The role of rhythmic gymnastics in the educational and educational process in the republic of uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 24-27.

10. Tursunovich, Q. U. (2022). History of development of paralympic sports competitions in uzbekistan. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 334-336.

11. Makhmudovich, G. A. (2022). Movement is the main factor of a healthy lifestyle. Open Access Repository, 9(12), 4-9.

12. Якубжонов И. А., Азизов, М. А., & Якубжонова Ф. И. (2022). Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 170-173.

13. Якубжонов И.А. (2021).Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat. Общество и инновации, 2(2/S), 688-691.

14. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. (2022). Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 4495-4499.

15. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o 'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. *Scientific progress*, 4(1), 254-259.

16. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Кувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, pp. 140-147).

17. Yakubjonov, I. A., Yakubjonova, F. I., & Azizov, M. A. (2022). The role of physical education and sports in the development of the human organism. In *International conference: problems and scientific solutions* (pp. 124-130).

18. Yakubjonov, I., Azizov, M., & Yakubjonova, F. (2022). Development of physical training and sports in the formation of a healthy young generation.

Educational Research in Universal Sciences, 1, 170-173.

19. Ismoilovna, Y. F. (2022). Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people. *Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(12), 117-119.

20. Ismoilovna, Y. F., & Farxodjon o'g'li, Y. A. (2023). Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari. *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations*, 2, 22-28.

21. Mirusmanova, Z. Z., & Muratova, G. R. (2022). The category of politeness in intercultural communication. *Вестник магистратуры*, (4-2 (127)), 50-51.

22. Rashitovna, M. G., & Tokhirzhonovich, A. Q. (2023). Features Of Physical Education Of Preschoolers. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 15(2).

23. Муратова, Г. Р. (2022). Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida. *ОАК tasarrufida'Oriental art and culture scientific'methodical journal*, 697-702.

24. Tursunovich, Q. U. (2023). Interest in independent studies physical culture of students. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 12(09), 10-12.